

Received-Makale Geliş Tarihi 06.11.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (126),2760-2767

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18108549

Dr. Muhammed Ömer Ertutar

<https://orcid.org/0000-0001-7640-9660>

Milli Eğitim Bakanlığı, Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Van / TÜRKİYE

13-15 Yaş Kadın Voleybolcularda Farklı Egzersiz Türlerinin Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkisi

The Effect of Different Exercise Types on Certain Physical Characteristics in Female Volleyball Players Aged 13-15

ÖZET

Bu çalışma ile 13-15 yaş grubu Van ilinde bulunan gençlik sporda lisanslı olarak voleybol oynayan kadın voleybolculara yaptırılan 8 haftalık farklı antrenman metodlarının bazı fiziksel ve motorik özelliklerine olan etkisinin ortaya konulması amaçlandı. Çalışma grubuna toplamda 33 kadın voleybolcu oluşturulmuştur. Sporculara I. gruba voleybol antrenmanlarından hariç haftada 3 gün 60 dakika pliometrik antrenmanlar uygulanmıştır, II. gruba ise voleybol antrenmanlarına ek olarak haftada 3 gün günde 60 dakika bölgesel kuvvet antrenmanları uygulanmıştır. 3. grubu ise rutin voleybol antrenmanlarına devam etmiştir. 8 haftalık farklı antrenmanlar sonunda öncesinde ve sonrasında bazı fiziksel parametreleri kaydedildi. Bu parametreler arasında sağ el kavrama kuvveti ve flamingo denge testi, dikey sıçrama, otur- uzan esneklik testi, 20 m sürat, mekik ve şınav testleri bulunmaktadır. Elde edilen verilerin tanımlayıcı istatistikleri yapılmış, ön ve son test değerlerin karşılaştırılmasında Paired- Samples t testi kullanılmıştır. Flamingo denge testi, dikey sıçrama, otur-uzan esneklik testi, 20 m sürat, mekik parametrelerinde ön test ve son test değerlerinde anlamlı bir farklılık bulunmazken şınav ve sağ el kavrama kuvveti ölçümlerinin son test değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Sonuç olarak; 8 hafta süreyle yaptırılan farklı egzersiz türlerinin şınav ve el pençe kuvveti parametrelerine daha fazla etkisi olduğu söylenebilir.

Anahtar kelimeler: Pliometrik, Voleybol, Kuvvet, Performans Parametreleri.

ABSTRACT

This study aimed to reveal the effects of different 8-week training methods on certain physical and motor characteristics of licensed female volleyball players aged 13-15 years old in Van province. The study group consisted of a total of 33 female volleyball players. Group I underwent 60 minutes of plyometric training three days a week in addition to volleyball training, while Group II underwent 60 minutes of regional strength training three days a week in addition to volleyball training. Group III continued with routine volleyball training. After 8 weeks of different training, some physical parameters were recorded before and after. These parameters included right hand grip strength and flamingo balance test, vertical jump, sit-reach flexibility test, 20 m sprint, sit-ups, and push-ups. Descriptive statistics were performed on the obtained data, and the Paired-Samples t-test was used to compare the pre- and post-test values. While no significant difference was found in the pre-test and post-test values for the flamingo balance test, vertical jump, sit-reach flexibility test, 20 m sprint, and sit-up parameters, a statistically significant difference was found in the post-test values for the push-up and right hand grip strength measurements. In conclusion, it can be said that different types of exercises performed over an 8-week period had a greater effect on the push-up and handgrip strength parameters.

Keywords: Plyometric, Volleyball, Strength, Performance Parameters.

1. GİRİŞ

Egzersiz adölesan dönem çağındaki bireylerin sağlıklarının korunmasının yanı sıra hem fiziksel hem de fizyolojik gelişimi için önemlidir. Düzenli olarak uygulanan egzersizlerin gelişim çağındaki çocukların üzerinde oluşturduğu değişimler yıllardır araştırmacıların ilgisini çekmeye devam etmekte ve cazibesini korumaktadır (Polat, 2003). Bu bağlamda spor bilimciler ve antrenörler geçmişten gelen deneyimlerinin yanı sıra günümüz teknolojisinin yardımıyla uygulanan düzenli egzersizlerin adölesanlarda oluşturduğu gelişim seviyelerini takip ederek ilerleyen yıllarda üst düzey performans sergilemelerinde yarar sağlayacaktır (Kurban ve Kaya, 2017). Mükemmel bir spor teknik ve becerisine sahip olmak, tekniğin başlangıç yapısına, hareket çeşitliliğine ve koordinasyonel eğitime bağlıdır. Koordinatif açıdan iyi eğitim almış sporcular başka sporculara kıyasla doğru tekniklerin yanı sıra amaçlara uygun uygulamaları daha erken öğrenmektedirler. İyi bir tekniğe sahip olarak yetişmiş sporcular zamanla kondisyonel özelliklerini kaybetse de uzun süreler spor yapma imkânına sahip olurlar (Kürkçü vd. 2009). Antrenman bilimi tüm bu özellikleri göz önünde bulundurarak uygulanacak egzersizleri bireylerin durumlarına göre dizayn ederler. Antrenman bilimi genel anlamıyla bireyler için dayanıklılığın yanında verimliliğin geliştirilmesi için gerekli olan amaçları belirler. Uygulanan egzersizlerin genel amacı tüm sporsal

faaliyetlerde teknik, taktik ve kondisyonel etkenlerin yanı sıra bireyleri psikolojik ve sosyal açıdan geliştirerek yüksek verimlilikle müsabaka şartlarına hazırlamaktır (Canlı, 2019). Bu sebepten sporcuların atletik performans ve temel motorik özelliklerinin korunması ve sürdürülebilmesi için uygulanacak egzersizler büyük önem arz etmektedir (Akyüz vd. 2017). Sporsal yetenek, temel motorik özelliklerin birleşimiyle (kuvvet, sürat, dayanıklılık, beceri, gibi) şekillenir ve bireyin hangi spor branşında ne seviyede başarılı olacağını belirlemede yardımcı olur (Muratlı, 1997). Bu bağlamda adölesan dönemde spor dallarında devam eden sporcuların fiziksel açıdan profillerinin bilinip gelişimlerinin izlenmesinin yanı sıra spor branşlarına özgü sporcu profillerinin de belirlenmesi açısından önem teşkil etmektedir. Bu araştırmanın amacı uzun süreli pliometrik ve direnç antrenmanlarının kadın voleybolcuların bazı performans parametrelerinde oluşturdukları değişikliklerin belirlenmesidir.

2. MATERYAL METOD

2.1. Dikey Sıçrama ve Anaerobik Gücün Ölçülmesi Ölçümler

Verti-Metric cihazı ile yapılmıştır. Standart dikey sıçrama ölçüm yöntemlerinin yerini almak için geliştirilen cihaz kişinin dikey sıçrama yüksekliği ve alt ekstremitesi tarafından uygulanan gücü analiz etmek ve yorumlamak için en son akselometre teknolojisi kullanılmıştır. Ölçüm için Kullanıcı akselometreyi bacağına takıp sıçrama yapmış ve 3 ölçüm alınıp en yüksek değer baz alınmıştır.

2.1.1. 30 Saniye Mekik testi

Bu süre boyunca düz zeminde dizler bükülü ve ayak tabanı yerde yatan katılımcıdan hızlı ve doğru şekilde mekik çekmesi istenmiş ve sayı adet olarak kaydedilmiştir.

2.1.2. 30 Saniye Şınav Testi

Bu süre boyunca düz zeminde katılımcıdan hızlı ve doğru şekilde kolları omuz genişliğinde açık ve göğüs yere yakın şekilde şınav çekmesi istenmiş ve sayı adet olarak kaydedilmiştir.

2.1.3. Otur-Uzan Esneklik Ölçümü

Denekler yere oturup çıplak ayak tabanları düz bir şekilde test sehпасına doğru uzanıp dizleri bükmeden eller vücudun önünde olacak şekilde uzanabildiği kadar öne doğru uzanmıştır. Esneklik sehпасı üzerindeki cetvelde uzanılan en uzun mesafe esneklik değeri olarak kabul edilmiştir.

2.1.4. El kavrama

Takei marka el kavrama kuvveti ile her bir ölçüm için 5 saniye boyunca 3 defa sağ el için 3 defa sol el için ölçümler alınmıştır.

2.1.5 Denge (Flamingo Denge Testi)

Araştırma grubunun statik dengelerini belirlemek amacıyla Flamingo Denge Testi kullanılmıştır. Bu teste göre Araştırma grubu; 50 cm. uzunluğunda, 4 cm. yüksekliğinde ve 3 cm. genişliğinde tahta bir denge aletinin üzerine dominant ayağı ile çıkarak dengede durmuştur. Diğer ayağını dizinden büküp, kalçasına doğru çekerek, aynı taraftaki eli ile tutmuştur.

Araştırma grubu bu şekilde tek ayakla dengede iken, süre başlar ve 1 dakika boyunca bu şekilde dengede kalmaya çalışmıştır. Denge bozulduğunda (ayağını tutarken bırakırsa, tahtadan yere düşerse, vücudunun herhangi bir bölgesiyle yere dokunursa ve benzeri) süre-zaman durdurulmuştur. Araştırma grubu, denge aletine çıkarak dengesini tekrar sağladığında, süre kaldığı yerden devam ettirilmiştir. Bir dakika süreyle test bu şekilde devam edilmiştir. Süre tamamlandığında, araştırma grubunun her denge sağlama girişimi (düşükten sonra) sayılmış ve bu sayı test bitiminde bir dakika süre tamamlandığında, araştırma grubunun puanı olarak kaydedilmiştir.

3. YÖNTEM

Tablo 1. Haftalık Pliometrik ve Direnç Antrenman Programı

Hafta	Yapılan Egzersizler	Set Sayısı	Tekrar Sayısı	Dinlenme
1. Hafta	1-12	2	8	1-2
2. Hafta	1-12	2	8	1-2
3. Hafta	1-12	3	10	1-2
4. Hafta	1-12	3	10	1-2
5. Hafta	1-12	3	10	1-2
6. Hafta	1-12	3	12	1-2
7. Hafta	1-12	3	12	1-2
8. Hafta	1-12	3	12	1-2

Antrenman programı 8 hafta boyunca pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftada üç gün uygulanmıştır. Bu sayede gövde ile alt ve üst ekstremiteler arasında kuvvet üretimi ve kuvvet transferinde büyük öneme sahip olan kinetik zincir oluşturulmaya çalışılmıştır.

Çalışmadaki grupların tamamına 10 dakikalık koşma ve germe egzersizlerinden oluşan ısınma, 45-50 dakikalık ana egzersiz ve 10 dakikalık germe egzersizlerinden oluşan soğuma evresi uygulanmıştır. Isınma ve soğuma çalışmaları Gelen'in önerilerine göre yapılmıştır.

Hem pliometrik hem de direnç antrenman grubunda 10 dakikalık ısınma protokolünü takiben hareketler ilk iki haftalık antrenmana uyum döneminde 2x8 tekrar, 3-5. Haftalar arası 3x10 tekrar ve 6-8 haftalar arası ise 3x12 tekrar ve çalışma-dinlenme oranları da 1:2 olacak şekilde ayarlanmıştır. Egzersizler 10 dk'lık soğuma evresi ile sonlandırılmıştır.

Herhangi bir turnuva programının olmadığı sezon öncesi dönemde yapılmıştır. Uygulanan 8 haftalık antrenman programı, katılımcıların yıllık antrenman programlarını bozmayacak ve voleybola özgü yüksek performanslı antrenmanlara başlamalarını engellemeyecek şekilde tasarlanmıştır.

3.1. Pliometrik Antrenman Programı

Pliometrik antrenmanlar pre-pubertal ve pubertal sporcularda düşük yoğunlukta ve kaba motor aktivitesi olarak uygulandığı, sıçrama yüksekliğinin 15 cm ile 60 cm arasında olması gerektiği bilinmektedir. Ayrıca yoğunluk; bulunduğu yerden aynı yere düşerek sıçramalar, bulunduğu yerden yükseğe sıçramalar ve sıçradığı yükseklikten tekrar eski pozisyona dönmeler, çeşitli sıçramalar, kasa alıştırmaları, derinlik sıçramaları ile sınıflandırılmaktadır. Çalışmaya katılanların yaş grupları göz önüne alındığında sıçrama yüksekliği 25 cm olarak, zorluk seviyesini ise bulunduğu yerden yükseğe sıçrayabilmesi ve sıçradığı yükseklikten tekrar eski pozisyona dönebilmesine göre ayarlanmıştır. Sağlık topu seçimi ise katılımcıların yaş grubu göz önüne alınarak 1 kg toplar kullanılmıştır. Tekrar sayıları antrenmanın giderek artan yüklenme ilkesine göre düzenlenmiştir. Pliometrik antrenmanlarda kullanılan egzersizler ve içerikleri Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo 2. Pliometrik Antrenmanlarında Kullanılan Egzersizler

Egzersiz	Pliometrik Antrenman
1. Egzersiz	25cm yüksekliğindeki engelden öne doğru çift ayak sıçrayarak geçme
2. Egzersiz	25cm yüksekliğindeki engelin sağ ve sol tarafına çift ayak sıçrayarak geçme
3. Egzersiz	25cm yüksekliğindeki engelden öne doğru tek ayak (sağ) sıçrayarak geçme
4. Egzersiz	25cm yüksekliğindeki engelden öne doğru tek ayak (sol) sıçrayarak geçme
5. Egzersiz	25cm yüksekliğindeki engelin sağ ve sol tarafına tek ayak (sağ) sıçrayarak geçme
6. Egzersiz	25cm yüksekliğindeki engelin sağ ve sol tarafına tek ayak (sol) sıçrayarak geçme
7. Egzersiz	Sağlık topu ile forehand ve backhand yönlerine torsiyon
8. Egzersiz	Sağlık topunu geriye fırlatma
9. Egzersiz	Oturur pozisyonda sağlık topu fırlatma
10. Egzersiz	Dizlerinin üstüne oturarak eşli sağlık topu fırlatma
11. Egzersiz	Sağlık topunu duvara fırlatma
12. Egzersiz	Sağlık topunu duvara baş üstü fırlatma

3.2 Direnç Antrenman Programı

Direnç antrenman programının hazırlanmasında alan yazındaki çalışmalardan faydalanılmıştır. 10 dakikalık ısınma aşamasından sonra yerel kas gruplarının sagittal veya tek eksenindeki hareketlerini içeren 50 dk'lık direnç antrenman programı uygulanmıştır. Mevcut literatür çocuklar için genellikle düşük ve orta yoğunluklu direncin ardışık olmayan günlerde haftada 2-3 kez, 1-4 set 6-20 tekrar, 6-12 hareket ile yapılması gerektiği kabul edilmiştir.

Katılımcıların yaş grupları göz önünde bulundurularak 2-3 set 8–15 tekrar ve 1:2 dinlenme oranına göre düzenlendi. Direnç antrenmanlarında kullanılan yeni yöntemlerden birisi olan direnç bantları kullanılmıştır. Belirtilen tekrar sayıları için uygun bant seçimi yapılmıştır (Sarı renk). Egzersizler 10 dk'lık soğuma evresi ile sonlandırıldı. Antrenman programı 10 haftadan oluşmuştur. Direnç antrenmanlarında kullanılan egzersizler ve içerikleri Tablo 3'te gösterilmiştir.

Tablo 3. Direnç Antrenmanlarında Kullanılan Egzersizler

Egzersiz	Kuvvet Antrenmanları
1. Egzersiz	Chestpress
2. Egzersiz	Seated Row
3. Egzersiz	Front Raise
4. Egzersiz	Lateral Raise
5. Egzersiz	Biceps Cur
6. Egzersiz	Triceps Extention
7. Egzersiz	Left Torso Rotation
8. Egzersiz	Right Torso Rotation
9. Egzersiz	Right High Knee
10. Egzersiz	Left High Knee
11. Egzersiz	Leg Curl
12. Egzersiz	Leg Press

7. İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Verilerin analizinde SPSS 17.0 paket programı kullanılmıştır. Elde edilen verilere normallik homejenlik testi uygulanmış olup verilerin normal bir dağılım gösterdiği tespit edilmiş ve parametrik testlerden ikili grup karşılaştırmaları için Paired-sample T testi, gruplar arası karşılaştırmaları için One-Way Anova testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular istatistiksel olarak $p < 0,05$ anlamlılık düzeyinde test edilmiştir.

8. BULGULAR

Tablo 4. Çalışmaya katılan öğrencilerin grup içi dikey sıçrama ön-test ve son- testlerinin karşılaştırılması.

Değişkenler	Grup	N	Ortalama	Standart Sapma	F	P
Dikey Sıçrama Ön Test	Direnç	10	33,63	3,82	2,01	0,12
	Pliometrik	10	32,31	2,75		
	Kontrol	10	32,56	3,1		
Dikey Sıçrama Sön Test	Direnç	10	38,66	4,04	2,11	0,11
	Pliometrik	10	38,11	2,82		
	Kontrol	10	36,78	3,08		

Çalışmaya katılan öğrencilerin dikey sıçrama grup içi ön-test, son-test karşılaştırılması Tablo 4'te gösterilmiştir. Katılımcıların direnç antrenmanı grubu ($33,63 \pm 3,82$), ön-test pliometrik ($32,31 \pm 2,75$), kontrol ön-test ($32,56 \pm 3,1$) verilerinin olduğu tespit edilmiş olup istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç tespit edilmemiştir ($p > 0,05$).

Katılımcıların dikey sıçrama değerleri direnç antrenmanı grubunda ($38,66 \pm 4,04$), son-test pliometrik ($38,11 \pm 2,82$), kontrol son-test ($36,78 \pm 3,08$) verilerinin olduğu tespit edilmiş olup istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç tespit edilmemiştir ($p > 0,05$).

Tablo 5. Çalışmaya katılan öğrencilerin grup içi sınav ön-test ve son-testlerinin karşılaştırılması.

Değişkenler	Grup	N	Ortalama	Standart Sapma	F	P
Şınav Ön Test	Direnç	10	13,1	4,01	,74	0,52
	Pliometrik	10	12,4	5,35		
	Kontrol	10	11,7	4,13		
Şınav Son Test	Direnç	10	22,5	4,78	2,11	0,03*
	Pliometrik	10	18,6	4,92		
	Kontrol	10	15,8	3,99		

* ($p < 0,05$ düzeyinde anlamlı bir farkın olduğunu belirtmektedir).

Çalışmaya katılan öğrencilerin sınav grup içi ön-test son-test karşılaştırılması Tablo 5'de gösterilmiştir. Katılımcıların sınav ön-test direnç antrenmanı (13 ± 4), ön-test pliometrik ($12,4 \pm 5,35$), kontrol ön- test ($11,7 \pm 4,13$) verilerinin olduğu tespit edilmiş olup istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç tespit edilmemiştir ($p > 0,05$).

Katılımcıların sınav son-test direnç antrenmanı ($22,5 \pm 4,78$), son test pliometrik ($18,6 \pm 4,92$), kontrol son-test ($15,8 \pm 3,99$) verilerinin olduğu tespit edilmiş olup istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç tespit edilmiştir ($p < 0,05$).

Tablo 6. Çalışmaya katılan öğrencilerin grup içi mekik ön-test ve son-testlerinin karşılaştırılması.

Değişkenler	Grup	N	Ortalama	Standart Sapma	F	P
Mekik Ön Test	Direnç	10	15,1	4,92	1,02	0,50
	Pliometrik	10	13,8	7,17		
	Kontrol	10	17,5	7,12		
Mekik Son Test	Direnç	10	18,3	5,76	3,27	0,08
	Pliometrik	10	22,2	10,13		
	Kontrol	10	25,5	9,58		

Çalışmaya katılan öğrencilerin mekik grup içi ön-test son-test karşılaştırılması Tablo 6’da gösterilmiştir. Katılımcıların mekik ön-test direnç antrenmanı ($15 \pm 4,92$), ön test pliometrik ($13,8 \pm 7,167$), kontrol ön test ($17,5 \pm 7,12$) verilerinin olduğu belirlenmiştir bunun sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç tespit edilmemiştir ($p > 0,05$).

Katılımcıların mekik son test kor direnç antrenmanı ($18,3 \pm 5,76$), son-test pliometrik ($22,2 \pm 10,13$), kontrol son-test ($25,5 \pm 9,58$) verilerinin olduğu tespit edilmiş olup istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç tespit edilmemiştir ($p > 0,05$).

Tablo 7. Çalışmaya katılan öğrencilerin grup içi el pençe kuvveti sağ el ön-test ve son- testlerinin karşılaştırılması.

Değişkenler	Grup	N	Ortalama	Standart Sapma	F	P
El Pençe Kuvveti Sağ El Ön Test	Direnç	10	17,6	3,65	5,80	0,52
	Pliometrik	10	16,5	4,56		
	Kontrol	10	16,86	3,37		
El Pençe Kuvveti Sağ El Son Test	Direnç	10	29,13	2,14	1,02	0,88
	Pliometrik	10	33,69	2,12		
	Kontrol	10	29,62	2,41		

Çalışmaya katılan öğrencilerin el pençe kuvveti sağ el grup içi ön-test son-test karşılaştırılması Tablo 7’de gösterilmiştir. Katılımcıların el pençe kuvveti sağ el ön-test direnç antrenmanı ($17,6 \pm 3,65$), ön- test pliometrik ($16,5 \pm 4,56$), kontrol ön-test ($16,86 \pm 3,37$) verilerinin olduğu tespit edilmiş olup istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç tespit edilememiştir ($p > 0,05$).

Katılımcıların el pençe kuvveti sağ el son-test direnç antrenmanı ($29,13 \pm 2,14$), ön- test pliometrik ($33,69 \pm 2,12$), kontrol son-test ($29,62 \pm 2,41$) verilerinin olduğu tespit edilmiş olup istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç tespit edilmemiştir ($p > 0,05$).

Tablo 8. Çalışmaya katılan öğrencilerin grup içi esneklik ön-test ve son-testlerinin karşılaştırılması.

Değişkenler	Grup	N	Ortalama	Standart Sapma	F	P
Esneklik	Direnç ^a	10	27,6	4,65	6,80	0,52
	Pliometrik ^a	10	29,5	3,11		
	Kontrol ^a	10	26,81	3,28		
Esneklik	Direnç ^a	10	25,31	4,32	1,02	0,02
	Pliometrik ^b	10	36,6	3,05		
	Kontrol ^a	10	28,71	3,19		

Çalışmaya katılan öğrencilerin esneklik grup içi ön-test son-test karşılaştırılması Tablo 8’de gösterilmiştir. Katılımcıların esneklik ön-test direnç antrenmanı ($27,6 \pm 4,65$), ön-test pliometrik ($29,5 \pm 3,11$), kontrol ön-test ($26,81 \pm 3,28$) verilerinin olduğu tespit edilmiş olup istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç tespit edilememiştir ($p > 0,05$).

Katılımcıların esneklik el son-test direnç antrenmanı ($25,31 \pm 4,32$), son-test pliometrik ($36,04 \pm 3,04$), kontrol son-test ($28,71 \pm 3,19$) verilerinin olduğu tespit edilmiş olup istatistiksel olarak pliometrik grup lehine anlamlı bir sonuç tespit edilmiştir ($p < 0,05$).

Tablo 9. Çalışmaya katılan öğrencilerin grup içi Denge ön-test ve son-testlerinin karşılaştırılması.

Değişkenler	Grup	N	Ortalama	Standart Sapma	F	P
Denge (düşme sayısı)	Direnç	10	10	1,32	6,80	0,52
	Pliometrik	10	11,51	2,11		
	Kontrol	10	11,51	1,87		
Denge (düşme sayısı)	Direnç	10	9,51	1,69	1,02	0,63
	Pliometrik	10	10,51	2,05		
	Kontrol	10	11	2,17		

Çalışmaya katılan öğrencilerin denge parametresi grup içi ön-test son-test karşılaştırılması Tablo 9’da gösterilmiştir. Katılımcıların denge ön-test direnç antrenmanı ($10 \pm 1,32$), ön- test pliometrik ($11,51 \pm 2,13$), kontrol ön-test ($11,51 \pm 1,89$) verilerinin olduğu tespit edilmiş olup istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç tespit edilememiştir ($p > 0,05$).

Katılımcıların denge son-test direnç antrenmanı ($9,51 \pm 1,69$), son-test pliometrik ($10,51 \pm 2,07$), kontrol son-test ($11 \pm 2,17$) verilerinin olduğu tespit edilmiş olup istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç tespit edilmemiştir ($p > 0,05$).

9. TARTIŞMA ve SONUÇ

Sportif performansın belirlenmesinde temel motorik ve fiziksel özellikler önemli bir belirteçtir. Sporcuların biyolojik ve fiziksel performans kapasitelerindeki gelişim antrenman seviyeleriyle ve antrenman şekilleriyle kuvvetli bir biçimde ilgilidir. Bu çalışmada, 8 haftalık farklı antrenmanların 14-16 yaş grubu kadın voleybolcuların motorik özellikleri üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Flamingo denge testi, dikey sıçrama, otur-uzan esneklik testi, 20 m sürat, mekik parametrelerinde ön test ve son test değerlerinde anlamlı bir farklılık bulunmazken şınav ve sağ el kavrama kuvveti ölçümlerinin son test değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir.

12 haftalık kombine antrenmanların (pliyometrik ve kuvvet antrenmanı birlikte) yaş ortalaması 12,3 yıl olan erkeklerde vücut yağ dokusunu azalttığı ve yağsız vücut kütlelerini arttırdığı belirlenmiştir (Ingle vd. 2006). Diğer bazı kaynaklarda da çocuklarda kuvvet antrenmanının vücut kompozisyonu üzerinde kas kütlesi lehine bir artışa neden olduğu belirtilmektedir (Ramsay vd. 1990). Bu çalışmada, kas kütlesinde artış meydana geldiğini destekleyen diğer bir bulgu ise kuvvet antrenmanı sonrası deney grubunun el kavrama kuvvetinde görülen artıştır. Bilindiği üzere, kuvvet antrenmanının ilk iki haftası içerisinde kuvvette görülen kazanımlar sinir-kas uyumuna bağlı, daha sonra görülen kazanımlar ise kuvvetteki kalıcı artışlar ile karakterizedir (Bompa, 2001). Faigenbaum (1999)'a göre, kas kuvveti ve kas dayanıklılığı çocukluk yıllarında gelişebilir, bunun içinde direnç antrenmanlarının çok tekrar ve orta yüklerle yapılması adaptasyon sürecinde daha verimli olmaktadır.

Bu çalışmada uygulanan kuvvet antrenmanları da bu adaptasyonun sağlandığını göstermektedir. Çünkü kassal dayanıklılığın arttığına işaret eden en önemli göstergelerden biri şınav parametresidir ve her iki deney grubunun şınav sayısı artmıştır. Kuvvette devamlılık özelliğinin gelişmesi yorgunluğa direnci arttırmış ve daha fazla şınav çekmişlerdir. Sürat performansları incelendiğinde, deney grupları ile kontrol grubunun, 30 m koşu sprint performansları arasında anlamlı değişim gözlenmemiştir. Ancak yapılan diğer çalışmalarda deney grubunun 10 m koşu performansı kontrol grubundan daha yüksek bulunmuştur. 10 metre sprint performansındaki ve anaerobik kapasitedeki nispi artışın sebebi, voleybolun oyun karakteristiğinde daha çok 10 m'lik sprintlerin olmasıdır. Bozkurt (2000)'a göre, 13-14 yaş grubu futbolcular üzerinde yaptığı çalışmada 13 yaş grubu sporcuların 30 m süratlerini 5.34 ± 0.30 sn'dir. 5 m, 10 m ve 30 m sprint özelliği daha çok çabukluk ve çabuk kuvvet (güç) ile yakından ilişkilidir. Kuvvetin kısa süre içinde uygulanması ivmelenmeyi son derece olumlu etkilemektedir. Dolayısıyla ergenlik dönemi çocuk voleybolcuların 10 m sprint performansı dışında diğer sprint performansları yaptırılan kuvvet antrenmanına bağlı olarak artmasa da büyümenin sprint performansını arttırdığı hem deney hem de kontrol grubunun sprint değerlerinde meydana gelen düşüşlerden anlaşılmaktadır.

Çocukların kas kuvveti artışı ile kasın hacmi arasında oransızlık görüldüğü için çocuklarda görülen kas kuvveti artışları daha çok nörolojik adaptasyonlara bağlıdır (Behm vd. 2008). (Ramsay ve ark, 1990)' a göre, kuvvet kazanımı kas kesit alanından bağımsız olarak belirlenemeyen nörolojik adaptasyonların (kas gruplarının daha koordinasyonlu çalışması) kuvvet kazanımlarının temel belirleyicisidir. Bu dönemde kuvvet antrenmanının kas kuvveti gelişimi üzerine etkisi kas hipertrofisi değil (Blimkie, 1992), aktive olan motor ünite sayısında artış, kaslar arası koordinasyon artışı ve motor beceri koordinasyonundaki gelişmelere bağlıdır. Dolayısıyla ergenlik boyunca ve sonrasında fiziksel performanstaki artışlar; kas, nöral, hormonal ve biyomekaniksel faktörlerle yakından ilişkilidir (Beunen ve Malina, 1988). Çocuklarda kas kuvvetinin gelişimi sadece kuvvet antrenmanı ile değil, yaş, vücut yapısı ve cinsel olgunlaşmayla da ilgilidir (Seger vd. 2000). Çocuklarda kas kuvvetinin çocukluk yıllarınca gelişebileceğini bunun içinde çok tekrar orta yük direnç antrenmanlarının adaptasyon sürecinde daha verimli olduğu belirtilmiştir (Faigenbaum vd. 1996). Deney grubunun pençe kuvvetinde meydana gelen bu artışın sebebi olarak antrenmana verilen nörolojik adaptasyonlardan kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla ağırlık antrenmanları vücut yağ dokusunun azalmasına, kuvvet artışları ile karakterize olan kas dokusunun artışına neden olmuş olabilir.

Yüksel (2017) yaptığı çalışmada yaz spor okullarında on iki hafta süresince uygulanan badminton eğitimlerinin sporcuların el kavrama kuvvetlerini geliştirdiğini belirlemiştir. Turgut ve ark. (2018) yaptıkları çalışmada üç aylık kardiyo ve boşu egzersizlerinin el kavrama kuvvetini olumlu yönde geliştirdiğini tespit etmişlerdir. Yıldız ve ark. (2016) kısa süreli antrenmanların sporcuların el kavrama kuvvetlerini geliştirdiğini tespit etmişlerdir. Akyüz ve ark. (2017) kısa süreli statik ve dinamik germe egzersizlerinin sporcuların dominant el kavrama kuvvetlerini etkilemediğini, dominant olmayan el kavrama kuvvetlerini ise olumlu yönde etkilediğini tespit etmişlerdir. Erdoğan ve ark. (2020) yaptıkları çalışmada müsabaka döneminde uyguladıkları antrenman programlarının voleybolcuların el kavrama

kuvvetlerini pozitif yönde geliştirdiğini tespit etmişlerdir. Aykora ve ark. (2017) yaptıkları çalışmada on iki haftalık antrenmanların sedanter öğrencilerin el kavrama kuvvetlerini geliştirdiğini tespit etmişlerdir (Aykora vd. 2017).

Sonuç olarak, 8 haftalık kuvvet ve pliometrik antrenmanlarının 14-16 yaş kadın voleybolcularda kuvvet ve özelliklerinde artışa, esneklik ve denge, mekik parametrelerinde herhangi bir değişime neden olmadığı gözlemlenmiştir. Bu sonuçlara göre, ergenlik dönemindeki kadın voleybolcuların kuvvet ve bazı sürat özelliklerinin kuvvet antrenmanına bağlı olarak iyileşmesi voleybol performansına olumlu yönde katkı sağlayacağına işaret etmektedir.

KAYNAKLAR

- Akyüz, M., Özmeden, M., Doğru, Y., Karademir, E., Aydın, Y., & Hayta, Ü. (2017). Effect of static and dynamic stretching exercises on some physical parameters in young basketball players. *Journal of Human Sciences*, 14(2), 1492–1500.
- Aykora, E., Tekin, A., Tekin, G., & Aykora, D. (2017). 12 haftalık tüm vücut titreşim antrenmanının sedanter kadın öğrencilerin bazı fiziksel uygunluk özelliklerine etkisi. *Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi*, 2(4), 65–79.
- Behm, D. G., Faigenbaum, A. D., Falk, B., & Klentrou, P. (2008). Canadian Society for Exercise Physiology position paper: Resistance training in children and adolescents. *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*, 33(3), 547–561.
- Bencke, J., Damsgaard, R., Saekmose, A., Jørgensen, P., Jørgensen, K., & Klausen, K. (2002). Anaerobic power and muscle strength characteristics of 11-year-old elite and non-elite boys and girls. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 12, 171–178.
- Beunen, G., & Malina, R. M. (1988). Growth and physical performance relative to the timing of the adolescent spurt. In K. B. Pandolf (Ed.), *Sport science reviews* (pp. 503–544). Macmillan.
- Blimkie, C. J. R. (1992). Resistance training during pre- and early puberty. *Canadian Journal of Sport Sciences*, 17(4), 264–279.
- Bompa, T. O. (2001). *Sporda çabuk kuvvet antrenmanı*. Bağırhan Yayinevi.
- Bozkurt, S. (2000). *İstanbul bölgesi 13–14 yaş grubu lisanslı futbolculara uygulanan motorik ve futbol beceri testleri* (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi.
- Brown, L. E., Ferrigno, V. A., & Santana, J. C. (2000). *Drills for speed, agility, and quickness*. Human Kinetics.
- Canlı, U. (2019). Adölesan basketbolcuların morfolojik yapıları, motorik performansları ve dikkat düzeylerinin teknik beceriler ile ilişkisi. *Sportmetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 17(1), 187–196.
- Chelladurai, P. (1976). Manifestations of agility. *Journal of the Canadian Association of Health, Physical Education and Recreation*, 42(3), 36–41.
- Chelladurai, P., & Yuhasz, M. S. (1977). Agility performance and consistency. *Canadian Journal of Applied Sport Sciences*, 2, 37–41.
- Erdoğan, R., Tel, M., & Eren, A. (2020). Müsabaka dönemi antrenmanlarının voleybolcuların fiziksel uygunluk profillerine etkisi. *Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi*, 5(2), 194–206.
- Faigenbaum, A. D., Westcott, W. L., Loud, R. L., & Long, C. (1999). The effects of different resistance training protocols on muscular strength and endurance development in children. *Pediatrics*, 104(1), 1–7.
- Faigenbaum, A. D., Westcott, W. L., Micheli, L. J., Outerbridge, A. R., Long, C. J., Loud, R. L., & Zaichkowsky, L. D. (1996). The effects of strength training and detraining on children. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 10(2), 109–114.
- Ingle, L., Sleaf, M., & Tolfrey, K. (2006). The effect of a complex training and detraining programme on selected strength and power variables in early pubertal boys. *Journal of Sports Sciences*, 24(9), 987–997.

- Kurban, M., & Kaya, Y. (2017). Futbol temel teknik antrenmanlarının çocukların motorik ve teknik yetenek gelişimlerine etkisi. *Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi*, 8(3), 210–221.
- Kürkçü, R., Afyon, Y. A., Yaman, Ç., & Özdağ, S. (2009). Futbolcu ve badmintoncularda bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması. *Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi*, 6(1), 547–556.
- Muratlı, S. (1997). *Çocuk ve spor: Antrenman bilimi ışığı altında*. Bağırhan Yayınevi.
- Polat, Y. (2003). 14 yaş çocukların fiziksel uygunluk düzeyleri. *İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi*, 11(3), 127–130.
- Ramsay, J. A., Blimkie, C. J. R., Smith, K., Garner, S., MacDougall, J. D., & Sale, D. G. (1990). Strength training effects in prepubescent boys. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 22(5), 605–614.
- Seger, J. Y., & Thorstensson, A. (2000). Muscle strength and electromyogram during puberty. *European Journal of Applied Physiology*, 81, 54–61.
- Turgut, M., Akbulut, T., İmamoğlu, O., & Çınar, V. (2018). Effect of 3-month cardio BOSU exercises. *Sport & Society*, 18(2), 47–52.
- Yıldız, H., Biçer, M., Akcan, F., & Mendeş, B. (2016). Ampute futbolcularda hazırlık dönemi çalışmalarının etkileri. *Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi*, 7(1), 45–52.
- Yüksel, M. F. (2017). Yaz spor okulunda badminton eğitiminin çocukların fiziksel gelişimine etkisi. *İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 4(3), 68–82.